

Maelia ACCOMPAGNE LA DIVERSIFICATION EN RECOUPLANT L'ANIMAL ET LE VÉGÉTAL

En utilisant une nouvelle méthode d'évaluation multicritère des systèmes de polyculture-élevage territoriaux, l'Inrae et la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, en collaboration avec le centre de recherches de Gembloux, révèlent les bénéfices de l'échange de légumineuses pour favoriser l'intégration locale entre agriculture et élevage.

Par *Thomas Turini*

« En réduisant la dépendance aux achats extérieurs, la diversification et le recouplage entre céréaliers et éleveurs représentent un système prometteur pour une transition agroécologique durable, résiliente et viable »,
Olivier Therond, ingénieur de recherche Inrae.

Boucler les cycles biogéochimiques, mieux valoriser les protéines, réduire l'impact environnemental, assurer une production rentable... les bénéfices du système polyculture-élevage sont connus, mais comment les obtenir à un niveau territorial avec des fermes spécialisées ? Une collaboration franco-belge entre l'Inrae, la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et le centre de recherche agronomique de Gembloux propose de commencer par des échanges de légumineuses. Les chercheurs ont utilisé Maelia, une plateforme permettant d'évaluer l'autosuffisance, la durabilité et la vulnérabilité des exploitations selon les situations de productions au sein d'un territoire.

DAVANTAGE DE MARGE ET MOINS DE TEMPS DE TRAVAIL

En répondant à la demande en légumineuses des élevages, les céréaliers pourraient assurer l'autonomie protéique territoriale tout en augmentant leur marge brute de 71 euros par

hectare, en diminuant l'utilisation d'engrais azotés de 21 kg d'azote/ha et en réduisant leur temps de travail de 12 minutes/ha. « *Aucun compromis majeur n'a été observé entre l'autosuffisance des élevages et la vulnérabilité des exploitations agricoles* », explique Olivier Therond, ingénieur de recherche à l'Inrae, l'un des auteurs de l'étude. Ces résultats s'appuient sur l'analyse de sept indicateurs : autonomie protéique, rendements énergétique et protéique, marge brute et efficacité économique de la production, utilisation d'azote et quantité totale d'ingrédients actifs dans les pesticides appliqués.

VISER LA SYNERGIE, PAS SEULEMENT LA COMPLÉMENTARITÉ

La modélisation concerne sept fermes voisines dans le Pays de Pouzauges, en Vendée, cinq exploitations céréalières et deux élevages de bovins laitiers. Trois scénarios ont été évalués en les comparant avec la situation de référence dans laquelle les fermes n'échangent rien et les éleveurs utilisent une alimentation à base

© Pavilha

Trois étapes pour introduire les légumineuses

Dans le scénario synergie de la modélisation faite avec Maelia sur sept fermes voisines dans le Pays de Pouzauges, en Vendée, l'introduction de légumineuses suit un protocole précis, en trois étapes. Pour produire davantage de légumineuses, les agriculteurs les insèrent prioritairement :

- avant n'importe quelle céréale d'hiver mais de préférence le blé,
- entre le maïs et le blé d'hiver,
- ou avant toute céréale.

de tourteau de soja importé complémenté aux céréales. Le premier modélise une coexistence dans laquelle les éleveurs se fournissent chez les agriculteurs sans que ceux-ci ne changent leurs assolements. Le deuxième simule la complémentarité : les agriculteurs cultivent des pois de printemps et des fèves avant les blés d'hiver et entre les céréales pour répondre à la demande des éleveurs. Le dernier scénario vise une synergie. Les agriculteurs et éleveurs y construisent les rotations. Ce dernier scénario est le plus ambitieux mais aussi celui qui permet aux agriculteurs d'atteindre l'autosuffisance locale en protéines tout en réduisant la variabilité de cinq des sept indicateurs utilisés.

MAELIA MODÉLISE LE QUOTIDIEN

Ce cadre de modélisation constitue une véritable innovation dans l'évaluation des systèmes de polyculture-élevage territoriaux car il simule, chaque jour, la dynamique des travaux agricoles dans le temps et l'espace, en particulier : les interactions entre le sol, le climat, la rotation et la stratégie de conduite des cultures dans chaque champ de chaque ferme considérée

et les processus écologiques, comme la croissance des cultures et le cycle de l'eau. « Cette étude entre dans le cadre d'un programme d'évaluation multicritère des services rendus par la diversification. Nous visons, à terme, à élaborer des outils opérationnels pour les techniciens et les agriculteurs », explique Frédérique Angevin, également de l'Inrae et co-auteur. Avec un suivi quotidien des effets entre la décision de l'exploitant, les cultures, le sol et le climat, Maelia va vite faire des émules.